

Mescolare il bestiame in un bosco: la silvopastorale

www.af4eu.eu

Mucche e capre al pascolo misto in Evrytania- Grecia (foto G. Bakogiorgos)

Il pascolo misto è definito come il pascolo di due o più specie di bestiame (ad esempio mucche, capre e pecore) contemporaneamente. Questo pascolo misto offre molteplici vantaggi, come il pieno utilizzo del pascolo (diverse specie animali utilizzano piante diverse o parti diverse delle stesse piante), il controllo delle infestanti e la riduzione della biomassa, il miglioramento della fertilità e della salute del suolo, l'aumento della biodiversità e l'aumento del profitto per l'agricoltore. Anche il miglioramento del livello di protezione contro i grandi predatori è importante. Inoltre, l'insediamento di mandrie miste riduce il rischio d'impresa di un allevamento di bestiame, poiché lo scoppio di una malattia mortale per una specie non comporterà la distruzione totale dell'allevamento.

La formazione di greggi miste di pecore e capre è una pratica comune in Grecia fin dall'antichità. Tuttavia, l'insediamento di mandrie miste di bovini con piccoli ruminanti non è un compito facile poiché i piccoli ruminanti mostrano un'agenerale avversione per la presenza di bovini, soprattutto in prossimità dei punti di approvvigionamento idrico. Questa difficoltà può essere superata sia con la coesistenza forzata dovuta a vincoli di spazio (come nel caso del villaggio di Stenoma in Evritania) sia con tecniche speciali per creare un "legame" tra pecore o capre e bovini. Infatti, lo sviluppo di un "legame" è tale che un gregge di pecore può seguire qualsiasi gregge di bovini e non animali specifici.

L'uso ottimale del pascolo disponibile può essere ottenuto aggiungendo individui di una seconda specie a un pascolo. Così, secondo la letteratura, una mandria di 200-300 pecore può essere aggiunta a un pascolo dove pascola una mandria di 200 bovini senza intaccare la produttività del bestiame e allo stesso tempo migliorando il risultato economico dell'azienda agricola.

In generale, il pascolo misto di bovini con piccoli ruminanti è un'ottima tecnica per ovviare ai problemi di spazio, soprattutto nelle zone montuose dove prevalgono conflitti e competizione per la terra tra agricoltori.

**Georgios Mpakogiorgos,
Vasiliki Lappa, Andreas
Papadopoulos, Anastasia
Pantera**

Dipartimento di Scienze Forestali e
Gestione dell'ambiente naturale,
Karpenissi, Grecia

**Funded by
the European Union**

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.